

HUBUNGAN TAHAP KESEDIAAN MENGAJAR DENGAN TAHAP AMALAN PENGAJARAN ABAD KE-21 (PAK21) DALAM KALANGAN GURU PENDIDIKAN ISLAM (GPI)

Wardyawaty Rajikal¹ & Mohd Isa Hamzah²

Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM),
43600 Bangi Selangor, Malaysia^{1 2}
wardyawatyrajikal@gmail.com

Abstract

This study aims to look at the relationship between two constructs, namely teaching readiness level towards teaching practices of the 21st century (PAK21) level among the Teachers of Islamic Education (GPI) of Kuching district. This quantitative study used a survey study method involving 147 respondents. The selection of respondents is to use simple random methods. The study refers to two main models namely Thorndike Readiness Model to study teaching readiness level while the 21st Century Skills Model to see the 21st century skills applied in teaching and learning (PdP). Questionnaire certified by three field experts is used as a study instrument. Alpha Cronbach's analysis of the instruments used shows the high value of passion and reliability of the two constructs tested. The conceptual framework was formed using the CIPP Model by Stufflebeam, D.L. (2000) to make a more effective assessment involving two aspects namely input and processes. The study was analyzed descriptively and inferentially using SPSS version 26. The Pearson Correlation Test is used to study the significant relationship between the two variables. The findings showed that the level of teaching readiness was at a high level while PAK21 was moderate. The findings also showed a significant relationship between the level of teaching readiness and the level of practice of PAK21. In conclusion, this study is expected to have a strategic impact on the compilation of programs towards improving the quality of teaching and learning of GPI besides helping researchers to conduct further research.

Keywords: *teaching readiness level, practice level, 21st century teaching, teacher Islamic education*

1.0 PENGENALAN

Pengajaran Abad Ke-21 (PAK21) merupakan pendekatan yang sesuai sejajar dengan era globalisasi dalam melahirkan generasi yang berkemahiran dan kompeten. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM 2013-2025) menggariskan enam aspirasi murid yang perlu dicapai. Pencapaian ini diukur berdasarkan keberhasilan proses pembelajaran di dalam kelas (Ainun et al, 2017). Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) dianggap penting sebagai proses melengkapkan keperluan murid yang dinamik (Mashira et al, 2019). Justeru, PdP dalam bilik darjah menjadi platform dalam melaksanakan dasar ini dengan kepelbagaian kaedah digunakan oleh guru. Mahamod (2011) menyatakan pengetahuan teknik PAK21 sangat diperlukan oleh guru dalam memastikan sistem pendidikan dapat memacu negara menjadi negara maju. Guru juga dianggap mempunyai kompetensi tertentu untuk mengembangkan kemahiran, bakat, potensi dan pengetahuan murid dalam pelbagai bentuk (Noraini, 2010). Oleh itu, peranan guru dalam melaksanakan pengajaran PAK21 menjadi satu tuntutan masa kini dalam membina generasi yang bersedia menghadapi cabaran global di masa hadapan.

Keberkesanan PdP berteraskan PAK21 bergantung kepada kemahiran dan kesediaan guru dalam mengolah corak pengajaran sesuai dengan dasar pendidikan negara. Rafferty et al (2013) dan Anghalechea (2012) menyatakan kesediaan merupakan perkara penting dalam menghadapi perubahan bagi menentukan kejayaan terhadap pembaharuan tersebut. Meskipun guru berhadapan kekangan masa untuk menghabiskan sukatan pelajaran dan dibebani tugas lain (Norazlin, 2019). Namun, kesediaan dalam konteks pengetahuan, kemahiran dan sikap merupakan elemen yang perlu ada bagi menjalankan suatu tugas dengan efisien (Thorndike, 1932). Walau bagaimanapun, Jaggil (2018) menyatakan kesediaan guru turut meliputi penstrukturan kaedah pengajaran dan peningkatan terhadap keperluan pengintegrasian kemahiran dalam PdP. Justeru, kemahiran 4C (*Communication, Collaborative, Critical Thinking, Creativity*) merupakan kemahiran yang disenaraikan oleh American National Education Association (2015) yang perlu ada dalam kalangan murid sejajar dengan perkembangan ekonomi dan teknologi dunia. Generasi hari ini perlu bersaing di peringkat global dengan memiliki kemahiran 4C. Oleh itu, Erdogan (2019) berpendapat guru perlu memenuhi semua kemahiran ini dalam semua mata pelajaran untuk menanam nilai kewarganegaraan dan berdaya saing melalui PdP.

Walaupun bagaimanapun, kajian Saliza (2019) mendapati amalan PAK21 guru adalah pada tahap sederhana. Selari dengan kajian Badrul (2016) menunjukkan amalan (PdP) guru yang menggunakan kemahiran PAK21 iaitu pemikiran kritikal mencatat min terendah iaitu 3.32. Manakala kajian Mashira (2019) turut menunjukkan terdapat guru yang masih tidak pasti sama ada tahu atau faham tentang PAK21. Kajian yang sama turut menunjukkan masih terdapat guru tidak menguasai teknologi masa kini. Azhar dan Huda (2010) menyatakan kaedah *chalk and talk* sering digunakan dalam pengajaran mata pelajaran Pendidikan Islam (PI) menyebabkan PdP kelihatan lesu dan hambar. Perkara ini perlu diambil perhatian kerana mata pelajaran PI penting dalam menarik minat murid. Meskipun kajian pelaksanaan PAK21 dalam kalangan guru Pendidikan Islam (GPI) masih kurang dijalankan, namun kajian (Mohd Zailani, 2017; Maimun, 2017) membuktikan tahap kesediaan dan amalan pedagogi dalam kalangan GPI terhadap amalan PAK21 perlu ditingkatkan. Perkara ini menjadi perhatian pengkaji kerana melihat kepentingan mata pelajaran Pendidikan Islam sebagai medium dalam melahirkan individu yang seimbang dari segi kemahiran, pengetahuan dan akhlak seorang Muslim. Hal ini kerana proses pembangunan ke arah modal insan kelas pertama yang berpegang teguh kepada ajaran Islam dapat menjamin kejayaan di masa hadapan. Sebagaimana zaman kegemilangan Islam di dalam bidang sains dan teknologi yang telah melahirkan ramai ilmuan Islam. Mohd. Faez dan Kamarul (2011) turut menyatakan Pendidikan Islam merupakan suatu kepentingan pada hari ini akibat desakan globalisasi yang memerlukan setiap individu memiliki kemahiran tinggi dan kompeten. Oleh itu, kajian ini penting bagi melihat tahap pelaksanaan pengajaran PAK21 dalam kalangan GPI.

Objektif Kajian

- i. Mengenal pasti tahap kesediaan mengajar GPI dari aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap.
- ii. Mengenal pasti tahap amalan pengajaran PAK21 dalam kalangan GPI.
- iii. Mengenal pasti hubungan antara tahap kesediaan dengan tahap amalan pengajaran PAK21 dalam kalangan GPI.

Persoalan Kajian

Bagi mencapai objektif kajian yang telah disenaraikan, kajian ini telah menggariskan tiga persoalan kajian. Persoalan kajian tersebut adalah seperti berikut:

- i. Apakah tahap kesediaan mengajar GPI dari aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap?
- ii. Apakah tahap amalan pengajaran PAK21 dalam kalangan GPI?
- iii. Adakah terdapat hubungan antara tahap kesediaan GPI dengan tahap amalan pengajaran PAK21 dalam kalangan GPI?

3.0 METODOLOGI

Reka Bentuk Kajian

Hasil kajian ditentukan oleh kaedah dan reka bentuk kajian, manakala reka bentuk kajian pula ditentukan oleh tujuan kajian (Chua Yan Paw, 2014). Kaedah kuantitatif berbentuk tinjauan melalui instrumen soal selidik akan digunakan dalam kajian ini. Kajian ini direka bentuk untuk selari dengan tiga objektif kajian yang ditetapkan. Data yang diperolehi akan dianalisis dan diuji dengan statistik deskriptif dan juga statistik inferensi menggunakan aplikasi *Statistical Package for the Social Science (SPSS)* Versi 26.

Populasi dan Sampel Kajian

Sabitha (2005) menyatakan bahawa populasi adalah sekumpulan individu, kumpulan, organisasi, keluarga, komuniti, peristiwa atau apa-apa yang hendak dikaji oleh pengkaji. Kajian ini dijalankan di Zon A daerah Kuching dengan melibatkan 24 buah sekolah. Seramai 147 orang GPI yang dipilih menggunakan kaedah persampelan rawak mudah untuk menjadi responden. Berdasarkan jadual Krejcie dan Morgan, jumlah sampel yang terlibat dalam kajian ini adalah mencukupi bagi jumlah populasi GPI daerah Kuching.

Kesahan dan Kebolehpercayaan Instrumen Kajian

Kesahan kandungan bagi setiap instrumen dalam soal selidik dapat dilaksanakan berdasarkan semakan spesifikasi ujian oleh panel pakar. Fraenkel Jack. R, 1996 menyatakan pakar rujuk bertanggungjawab menilai ketepatan kandungan dan format instrumen secara komprehensif. Oleh itu, dalam konteks kajian ini pengkaji telah mendapatkan pandangan daripada tiga orang pakar dalam bidang Pendidikan Islam. Segala pandangan dan komentar daripada panel penilai diambil perhatian oleh pengkaji untuk penambahbaikan. Kajian ini juga menggunakan analisis *Cronbach Alpha (CA)* untuk menguji tahap kebolehpercayaan bagi setiap item. Kebolehpercayaan instrumen kajian merujuk kepada kestabilan dan ketekalan dalaman soal selidik (Cronbach, 1946; Creswell, 2009). Oleh itu, menerusi kajian rintis, data-data yang diperolehi, dikumpul, diukur dan distruktur tahap kebolehpercayaan menggunakan Ujian Statistik (*CA*) menerusi perisian *Statistical Packages for Social Science (SPSS)* versi 26.0. Penentuan ini seperti paparan Jadual 1 berikut:

Jadual 1 Klasifikasi Indeks Kebolehpercayaan (Creswell, 2009)

Indikator	Nilai Alpha Cronbach
Sangat Tinggi	>0.90
Tinggi	0.70 – 0.89
Sederhana	0.30 – 0.69
Rendah	<0.30

Berdasarkan kajian rintis yang telah dijalankan, tahap kebolehppercayaan bagi instrumen yang digunakan adalah pada tahap yang tinggi seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 2.

Konstruk	Subkonstruk	Alpha setiap subkonstruk	Cronbach keseluruhan
Tahap Kesiapan Mengajar	Pengetahuan	.795	.779
	Kemahiran	.757	
	Sikap	.696	
Tahap Amalan PAK21	Pemikiran kritikal	.877	.925
	Komunikasi	.837	
	Refleksi	.779	
	Pentaksiran	.814	
	Penyelesaian masalah	.857	
	Teknologi	.836	
	Inovatif dan kreativiti	.914	

Jadual 2 Keputusan Nilai Alpha Cronbach

Penganalisan Data

Data-data ini dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan inferensi. Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data demografi responden, tahap kesiapan mengajar dan tahap amalan pengajaran PAK21 dengan melihat min, kekerapan, peratusan dan sisihan piawai. Pengkaji menggunakan intepretasi skor min yang diadaptasi daripada kajian Shamsazila Sa'ban et. al (2017). Jadual 3 menunjukkan jadual interpretasi skor min yang digunakan:

Skor Min	Interpretasi
4.01 – 5.00	Sangat Tinggi
3.01 – 4.00	Tinggi
2.01 – 3.00	Sederhana
1.00 – 2.00	Rendah

Jadual 3 Jadual Interpretasi Skor Min (Adaptasi daripada kajian Shamsazila, 2017)

Manakala statistik inferensi dalam kajian ini menggunakan analisis Korelasi Pearson untuk melihat hubungan antara dua pemboleh ubah iaitu tahap kesiapan mengajar dengan tahap amalan pengajaran PAK21. Analisis satu hala digunakan untuk menguji hipotesis kajian iaitu mengkaji hubungan antara dua pembolehubah. Jadual 4 di bawah menunjukkan anggaran kekuatan hubungan antara dua pemboleh ubah yang digunakan.

Jadual 4 Kekuatan Hubungan Pekali Korelasi Pearson (Sumber: Pallant, 2007)

Pekali Pearson	Kekuatan Hubungan
0.50 hingga 1.00	Tinggi
0.30 hingga 0.49	Sederhana
0.10 hingga 0.29	Rendah

4.0 DAPATAN KAJIAN

Profil Responden

Jadual 5 menunjukkan maklumat demografi berdasarkan jantina, jenis sekolah dan tempoh perkhidmatan. Seramai 106 orang (71.6%) adalah perempuan dan 42 orang (28.4%) adalah lelaki. Seterusnya, dapatan turut menunjukkan bilangan responden berdasarkan jenis sekolah tempat berkhidmat semasa. Berdasarkan data yang diperolehi terdapat 114 orang (77%) mengajar di sekolah kebangsaan yang merupakan jumlah terbesar berbanding jenis sekolah lain. Diikuti sekolah swasta seramai 20 orang (13.5%), sekolah jenis kebangsaan 8 orang (5.4%) dan sekolah rendah agama iaitu seramai 6 orang (4.1%). Tempoh perkhidmatan responden antara 0 hingga 10 tahun menunjukkan bilangan tertinggi iaitu seramai 109 orang (73.6%) diikuti tempoh perkhidmatan 11 hingga 20 tahun iaitu seramai 23 orang (15.5%). Manakala tempoh perkhidmatan 21 tahun ke atas menunjukkan bilangan responden paling rendah iaitu seramai 16 orang (10.8%).

Subkonstruk	Item	Kekerapan	Peratusan %
Jantina	Lelaki	42	28.4
	Perempuan	106	71.6
Jenis Sekolah	Sekolah Kebangsaan	114	77.0
	Sekolah Jenis Kebangsaan	8	5.4
	Sekolah Swasta	20	13.5
	Sekolah Rendah Agama	6	4.1
Tempoh Perkhidmatan	0-10	109	73.6
	11-20	23	15.5
	21 tahun ke atas	16	10.8

Jadual 5 Profil Responden Mengikut Jantina, Jenis Sekolah dan Tempoh Perkhidmatan

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif melaporkan dapatan kajian berdasarkan nilai min dan sisihan piawai setiap konstruk bagi menjawab soalan kajian pertama dan kedua.

Tahap Kesediaan Mengajar dari Aspek Pengetahuan, Kemahiran dan Sikap

Jadual 6 menunjukkan nilai min dan sisihan piawai bagi konstruk tahap kesediaan mengajar. Analisis bagi subkonstruk pengetahuan menunjukkan nilai tertinggi dengan ($m=4.148$; $s.p=.527$). Manakala subkonstruk sikap dan kemahiran masing-masing menunjukkan nilai min pada tahap sederhana iaitu ($m=3.986$; $s.p=.579$) bagi subkonstruk sikap dan ($m=3.889$; $s.p=.484$) bagi subkonstruk kemahiran sekaligus menunjukkan nilai terendah bagi konstruk ini. Secara keseluruhannya nilai min bagi konstruk ini adalah pada tahap tinggi dengan ($m=4.022$; $s.p=.442$).

Subkonstruk	Min (m)	Sisihan Piawai (s.p)
Pengetahuan	4.148	.527
Kemahiran	3.889	.484
Sikap	3.986	.579
Keseluruhan	4.022	.442

Jadual 6 Tahap Kesediaan Mengajar

Tahap Amalan Pengajaran Abad Ke-21 dalam Kalangan GPI

Jadual 7 menunjukkan dapatan bagi konstruk tahap amalan pengajaran. Subkonstruk penyelesaian masalah menunjukkan nilai tertinggi dengan ($m=3.727$; $s.p=.567$). Manakala subkonstruk komunikasi dan pentaksiran menunjukkan nilai yang hampir iaitu komunikasi ($m=3.641$; $s.p=.606$) dan pentaksiran ($m=3.644$; $s.p=.501$). Item yang menguji subkonstruk inovasi dan kreativiti ($m=3.420$; $s.p=.566$) menunjukkan nilai yang hampir sama dengan pemikiran kritikal ($m=3.413$; $s.p=.538$) yang mana masing-masing menunjukkan nilai yang rendah. Subkonstruk teknologi pula menunjukkan nilai min terendah iaitu ($m=3.241$; $s.p=.606$). Secara keseluruhannya, konstruk tahap amalan PAK21 dalam kalangan GPI adalah pada tahap sederhana dengan nilai ($m=3.501$; $s.p=.461$).

Subkonstruk	Min	Sisihan Piawai
Pemikiran Kritikal	3.413	.538
Komunikasi	3.641	.606
Refleksi	3.356	.583
Kolaborasi	3.594	.582
Pentaksiran	3.644	.501
Penyelesaian Masalah	3.727	.567
Teknologi	3.241	.606
Inovasi dan Kreativiti	3.420	.566
Keseluruhan	3.501	.461

Jadual 7 Tahap Amalan Pengajaran Abad Ke-21 (PAK21)

4.3 Analisis Inferensi

Analisis inferensi digunakan untuk untuk menjawab persoalan kajian 3. Analisis Korelasi Pearson digunakan dalam kajian ini bagi mengenal pasti hubungan antara pemboleh ubah yang diuji.

Hubungan Tahap Kesediaan Mengajar dengan Tahap Amalan Pengajaran Abad Ke-21 (PAK21)

Jadual 8 menunjukkan dapatan bagi menjawab soalan kajian ketiga. Analisis menunjukkan bahawa ujian korelasi yang dijalankan adalah signifikan pada aras $p=.000$, $p<0.01$. Hasil analisis juga menunjukkan bahawa pekali korelasi antara tahap kesediaan dengan tahap amalan pengajaran PAK21 adalah pada tahap tinggi $r=.695$. Oleh yang demikian, H_0 adalah ditolak dan ini menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara tahap kesediaan dengan tahap amalan pengajaran PAK21 dengan tahap kekuatan hubungan yang tinggi.

Jadual 9 Hasil Analisis Korelasi Pearson Mengenai Hubungan antara Tahap Kesediaan dengan Tahap Amalan Pengajaran PAK21 dalam Kalangan GPI

Tahap Amalan PAK21	Korelasi Pearson	Tahap Kesediaan
	Sig. (2-tailed)	.695**
	N	.000
		145

**Signifikan pada aras 0.01(2-tailed)

5.0 PERBINCANGAN

Secara keseluruhannya, kajian ini berjaya mencapai objektif kajian dan berupaya menjawab persoalan kajian yang telah dikemukakan. Dapatan kajian menunjukkan tahap kesediaan mengajar dalam kalangan GPI adalah pada tahap tinggi. Justeru dapatan ini selari dengan kajian (Noor Azlan dan Hasriani, 2001; Siti Suhaili, 2019; Norazizah dan Azita, 2019) yang menyatakan kesediaan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang tinggi mendatangkan keyakinan kepada diri mereka, tidak menunjukkan perbezaan yang signifikan antara jantina guru dan PdP menjadi lebih lancar dengan adanya sokongan infrastruktur yang disediakan. Namun, dapatan ini bertentangan dengan kajian Nur Hawa dan Ghazali, 2018; Nooraini et al., 2017; Mashira et al., 2019 yang menunjukkan tahap kesediaan guru adalah pada tahap yang rendah disebabkan oleh beberapa faktor iaitu kekangan untuk menghabiskan sukatan pelajaran, bilangan murid yang ramai, kemudahan Alat Bantu Mengajar (ABM) yang kurang dan kerencaman beban tugas yang lain. Kompleksiti yang berlaku dalam transformasi pendidikan menuntut guru untuk memainkan peranan pelbagai selain daripada mengajar. Justeru, tahap kesediaan mengajar bukan sahaja datang daripada guru sendiri malah perlu sokongan daripada sistem organisasi yang kemas dan minima tetapi berimpak dalam melaksanakan tugas lain.

Seterusnya, dapatan kajian terhadap amalan PAK21 menunjukkan tahap yang sederhana. Justeru, dapatan ini selari dengan kajian Masyuniza (2015) menunjukkan kemahiran PAK21 kurang diterapkan dalam PdP menyebabkan murid kurang menguasai kemahiran tersebut. PAK21 dalam sistem pendidikan di Malaysia relatif baru semenjak diperkenalkan pada tahun 2014 oleh KPM. Bagi memastikan dasar ini berjalan selari dengan perkembangan semasa, kompetensi dan kemahiran guru, perkembangan murid dan prasarana juga perlu digerakkan menuju ke arah matlamat yang sama. Guru perlu diberi pendedahan dan latihan untuk menguasai PAK21 di sampaikan kepada murid. Selain itu, prasarana juga perlu cukup bagi membantu dari segi kelancaran PdP. Pandemik Covid 19 menjadikan PAK21 ini semakin mencabar disaat KPM menguatkuasakan Pengajaran dan Pembelajaran dari Rumah (PDPR) sedangkan murid tidak mempunyai peranti untuk belajar, capaian internet yang lemah dan tidak mampu dimilik oleh sebahagian besar murid dan kemahiran teknologi guru yang lemah dalam memanfaatkan aplikasi PdP yang terdapat di dalam laman sesawang meskipun KPM telah menyediakan pelbagai platform untuk digunakan seperti laman sesawang DELIMA. Kenyataan ini selari dengan dapatan kajian Hasliza et al (2016) yang menunjukkan antara cabaran yang dihadapi oleh guru dalam pelaksanaan Frag VLE adalah kekangan infrastruktur.

Dapatan kajian turut menunjukkan tahap pemikiran kritikal dalam kalangan GPI juga adalah pada tahap sederhana. Ini seiring dengan kajian Kamarul Azmi et al. (2012) yang mendapati GPI menyampaikan pengajaran menggunakan 80% kaedah kuliah dan syarahan dalam masa yang diperuntukkan. Ini menyebabkan PdP menjadi hambar, murid mengantuk dan hilang tumpuan serta minat. Namun, bertentangan dengan dapat kajian Malaysia Mashira et al, 2019; Chew, 2017; Mohd Syaubari dan Ahmad Yunus, 2016 yang dijalankan terhadap guru yang mengajar di sekolah yang berada di semenanjung Malaysia menunjukkan tahap amalan dan penguasaan

pemikiran kritikal adalah pada tahap yang tinggi. Oleh itu, pengkaji berpendapat terdapat jurang antara amalan PAK21 antara GPI di Kuching, Sarawak dan di Semenanjung Malaysia. Ini mungkin disebabkan pendedahan, kemudahan prasarana dan sokongan daripada pihak atasan dalam menganjurkan kursus dan latihan menjadikan guru di semenanjung lebih ke depan dalam hal ini. Kenyataan ini disokong oleh kajian Mohd Zaidi et al., 2020.

Selain itu, kajian mendapati kemahiran penyelesaian masalah menunjukkan nilai min paling tinggi berbanding subkonstruk yang lain. Dapatan ini selari dengan kajian Nurfaizilah et al (2018) yang menunjukkan kemahiran penyelesaian masalah sering digunakan dalam PdP kerana membawa murid dalam melihat masalah yang terdapat dalam situasi yang berlaku di persekitaran mereka. Kemahiran ini juga dapat merangsang minat untuk berfikir daripada pelbagai sudut sekali gus menanam minat dan motivasi terhadap isi kandungan yang dipelajari. Justeru, aktiviti *study case* antara aktiviti yang boleh diaplikasikan bagi menanam kemahiran penyelesaian masalah.

Kajian turut menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tahap kesediaan mengajar dengan tahap amalan PAK21. Menurut Mohd Izham dan Noraini (2007), kesediaan guru merupakan salah satu elemen penting serta dapat memainkan peranan untuk membantu murid menyesuaikan diri dalam suasana dan kaedah pembelajaran yang baru serta di dedahkan dengan penggunaan teknologi baru. Sekiranya guru tidak bersedia, maka suasana PdP menjadi kurang menarik, murid kurang bermotivasi, kawalan kelas menjadi longgar dan objektif pembelajaran tidak tercapai. Amalan PAK21 pula memerlukan keteradunan antara 3 entiti yang terlibat iaitu guru, murid dan bahan. Sehubungan itu, guru perlu mempunyai kefahaman tentang PAK21 dan bersedia untuk melaksanakannya agar proses PdP berkesan. PdP dianggap penting sebagai proses melengkapkan keperluan murid yang begitu dinamik (Mashira et al., 2019). Bertitik tolak daripada kenyataan tersebut, GPI dilihat perlu merancang dan membuat persediaan tentang tajuk yang akan diajar, strategi yang ingin digunakan, kemahiran yang akan diterapkan dan sebagainya sebelum mengajar bagi memastikan PAK21 dapat dijalankan dengan baik.

6.0 KESIMPULAN

Kesimpulannya, GPI perlu bersedia dengan merancang pengajaran yang akan dilaksanakan, menyediakan RPH, menyediakan bahan yang diperlukan bagi memastikan PAK21 dapat dilaksanakan. Sikap dan motivasi GPI juga merupakan elemen yang perlu berada dalam kondisi yang stabil dan positif dalam menunaikan tanggungjawab sebagai pendidik. Pihak pentadbir juga berperanan dalam menyediakan prasarana yang mencukupi untuk digunakan di samping sentiasa peka dengan keperluan dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan PAK21. Justeru, kajian ini diharapkan dapat membantu pihak berkepentingan untuk menambah baik kualiti GPI di samping menjadi sistem sokongan terhadap kemenjadian murid. Pengkaji turut mencadangkan kajian lanjutan dijalankan dengan skop yang lebih luas meliputi ciri-ciri demografi yang pelbagai dan lebih spesifik, bilangan sampel yang lebih besar dan bilangan sekolah yang lebih banyak.

6.0 RUJUKAN

- Ainun Rahmah Ibrahimi, Zamri Mahamad, Wan Muna Ruzanna Wan Mohamad. 2017. Pembelajaran Abad ke-21 dan Pengaruhnya Terhadap Sikap, Motivasi dan Pencapaian Bahasa Melayu Pelajar Sekolah Menengah. *Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu*. ISSN: 2180-4842. Vol. 7, Bil. 2 (Nov. 2017): 77-88
- Badrul Hisham bin Alang Osman & Mohd Nasruddin bin Basar. 2016. Amalan Pengajaran dan Pembelajaran Abad Ke-21 Dalam Kalangan Pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. *Jurnal Penyelidikan Dedikasi*. Jilid 10
- Chew Bee Gek. 2017. Pengetahuan dan Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Kalangan Guru Teknik dan Vokasional. Tesis Sarjana. Universiti Tun Hussein Onn.
- Chua Yan Piaw. 2006. Kaedah Penyelidikan. Serdang, Selangor, Universiti Putra Malaysia
- Creswell, J. 2005. *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. London: Prentice Hall.
- Fraenkel, Jack. R and Wallen, N. E. 1996. *How to Design Evaluate Research*. USA. Mc Fraw-Hill Inc
- Hasliza Hashim, Siti Munira Mohd Nasri, Zarina Mustafa. 2016. Cabaran yang Dihadapi oleh Guru dalam Pelaksanaan Persekitaran Pembelajaran Maya Frog di Bilik Darjah. *Asia Pacific Journal of Educators and Education*. Vol. 31, 115-129.
- Kamarul Azmi Jasmi, Ab. Halim Tamuri, Mohd Izham Mohd Hamzah. (2010). Faktor Pentadbir dan Pengetua dalam Kecemerlangan Guru Cemerlang Pendidikan Islam dan Guru di Sekolah Menengah: Satu Kajian Kes. *Journal of Islamic and Arabic Education*, 2 (1), 13-20.
- Kerlinger, F. N. & Pedhazur, E. J. 1973. *Multiple Regression in Behavioral Research*. : New York: Holt, Rinehart and Winston Inc.
- Krejcie, R. V., Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. *Education and Psychological Measurement*, 30, 608-619.
- Mahamad, Z. (2011). Memperkasas Guru, Mempercepat Pelajar: Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Dalam Abad Ke-21. Seminar Bahasa Melayu.
- Maimun Aqsha Lubis, Wan Nurul Syuhada' Wan Hassan, Mohd Isa Hamzah. 2017. Tahap Pengetahuan dan Kesiapan Guru-Guru Pendidikan Islam Sekolah Menengah Di Selangor Terhadap Penggunaan Multimedia dalam Penagajaran Pendidikan Islam. *ASEAN Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization (ACER-J)* Vol:1, 1-13
- Mashira Yahaya, Rusyati Hanafiah, Nor Sazila Zakaria, Rohana Osman, Khairul Anur Bahrin. 2019. Amalan Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK21) Dalam Pengajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) Guru-Guru Sekolah Rendah. *Jurnal IPDA* Bil. 26. Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman, Jitra, Kedah.
- Masyuniza Yunus (2015). Hubungan sikap dan persepsi murid terhadap pembelajaran Bahasa Melayu dengan kemahiran abad ke-21. *Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu*, 5 (2) Nov.: 22-30.
- Mohd. Izham Mohd Hamzah, Noraini Attan. (2007). Tahap Kesiapan Guru Sains dalam Penggunaan Teknologi Maklumat Berasaskan Komputer dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran. *Jurnal Teknologi*, 46 (E), 45-60.
- Mohd Syaubari, Ahmad Yunus Kassim. 2016. Keberkesanan Permulaan Pengajaran Menerusi Amalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) di dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah Negeri Perak. *Online Journal of Islamic Education*. Vol 4. Issue 2.

- Mohd Zaidi Mohd Zeki, Ahmad Zabidi Abdul Razak, Rafiza Abd Razak. 2020. Cabaran Pengajaran Guru Pendidikan Islam di Sekolah Pedalaman: Bersediakah dalam Melaksanakan KBAT? *Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik*. Bil 8 Isu 1. E-ISSN: 2289-3008.
- Mohd Zailani Mohd Yusoff, Mohamad Khairi Othman, Alis Puteh & Nurfasihah Roslan. 2017. Permasalahan dan Cabaran Guru dalam Membentuk Nilai Pelajar Di Sekolah Menengah. *Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah* (Special issue): 1–10.
- Nazarudin, M. N., Chua S. S. & Md. Omar, H. 2009. Tahap Kesiapan Guru Menggunakan Teknologi Maklumat Berasaskan Komputer Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah Sekolah Menengah di Kota Kinabalu, Sabah. Universiti Malaysia Sabah.
- Noraini Idris. 2010. *Penyelidikan dalam Pendidikan*. Kuala Lumpur. Mc Graw Hill Education.
- Noraini, 2010 dan Tom Kubiszyn (1990)
- Norazlin Mohd Rusdin & Siti Rahaimah Ali. 2019. Amalan dan Cabaran Pelaksanaan Pembelajaran Abad Ke-21. *Proceedings of the International Conference on Islamic Civilization and Technology Management*. 23-24 November. ISBN: 978-967-2231-26-4
- Nooraini Abdul Rahim, Abdul Halim bin Abdullah. 2017. Kesiapan Guru Matematik Sekolah Menengah dalam Melaksanakan Proses Pembelajaran dan Pengajaran Abad ke-21. *Jurnal Isu-Isu Pendidikan Kontemporari*. Universiti Teknologi Malaysia. ISBN 978-967-0194-68-4
- Nur Hawa Hanis binti Abdullah & Ghazali bin Darusalam. Kesiapan Guru Melaksanakan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Pengajaran. *Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik*. Bil.6, Isu 3.
- Nur Khazinatul Fateha Kamarruddin & Zamri Nurazidawati Mohamad Arsad. 2011. *Penyepaduan Kemahiran-Kemahiran Abad Ke-21 Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Biologi*. Universiti Kebangsaan Malaysia. Tesis Sarjana.
- Osman, B.H. (2017). *Amalan Pengajaran Dan Pembelajaran Abad Ke- 21 Dalam Kalangan Pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh*. Semantic Scholar. ID:194693490
- Pallant, J. 2007. *SPSS Survival Manual: A Step By Step Guide To Data Analysis Using SPSS For Windows*, hlm. 3rd Edisi . Berkshire, England: Open University Press.
- Richel Phil. 2018. Laporan Pelaksanaan Pembelajaran Abad Ke 21 Sekolah Menengah daerah Lahad Datu Tahun 2018. Diakses pada 11 April 2020 dari <https://www.academia.edu>
- Sabitha Marican. 2005. *Kaedah Penyelidikan Sains Sosial*. Petaling Jaya, Selangor: Pearson Prentice Hall. Selangor: Pearson Prentice Hall.
- Salleh, R. 2012. *pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesiapan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran dan Pembelajaran*. Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tesis Sarjana.
- Sern, L. C., Kamarudin, N., Lip, R., & Hasnan, N. (2017). Tahap Penggunaan Pembelajaran Maya Dalam Kalangan Guru Reke Bentuk Teknologi: Satu Tinjauan Di Sekolah Rendah Luar Bandar. *Online Journal for TVET Practitioners*, 2(2). Retrieved from <https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/oj-tp/article/view/4784>
- Shamsazila Sa'ban, Muhammad Faizal Abdul Ghani & Ghazali Darusalam. 2017. Pelaksanaan Program i-Think di Sekolah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur: Satu Kajian Awal. *Jurnal Kepimpinan Pendidikan* 4(1): 72-106
- Stufflebeam, D. L. 1973. The CIPP model for program evaluation. Dalam Madaus, G. F., Stufflebeam, D.L., dan Scriven, M.S. *Evaluation Models: Viewpoints on Educational and Human Services Evaluation*. Boston: Kluwer-Nijhoff.
- Wiersma, W. 2000. *Research Methods In Education: An Introduction*. Bost: Allyn and Bacon.

Ying L.S., (2019). Kajian Tentang Tahap Keprihatinan Guru Terhadap Inovasi Pembelajaran Abad Ke-21 Berdasarkan Model CBAM. E-Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan. 24-25 April 2019. e-ISBN: 978-967-2122-71-5